

BOLALAR VA OTA-ONALAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI TASHKIL ETISH

Yusupov Bekmirza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8008596>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada bolalar va ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarni tashkil etish haqida muhokama olib boriladi. Ota-onaning xatti-harakati bolaning o'zinikini shakllantirishga urinishiga namuna bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ota-onalar, yondashuv, Vygotskiy, parametrlar

Xulq-atvor yo'nalishi doirasida ota-onalar, bir tomondan, bola o'sadigan va rivojlanadigan muhitning elementlari, boshqa tomondan, bolaning xulq-atvorini shakllantiradigan sotsializatsiya agentlari sifatida qaraladi. Demak, A. Bandura nuqtai nazaridan, ota-onaning xatti-harakati bolaning o'zinikini shakllantirishga urinishiga namuna bo'lib xizmat qiladi. Rus psixolog olimlarining bolalar va ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarga bag'ishlangan ishlari quyidagilarga asoslanadi:

1) L.S. Vygotskiyning madaniy-tarixiy yondashuvi. bu erda bola va kattalar o'rtasidagi munosabatlar dunyoni o'zlashtirish vositasi bo'lib xizmat qiladi, buning natijasida har birining shaxsiy shakllanishi va rivojlanishi amalga oshiriladi;

2) faollik yondashuvi, ularning vakillari A.N. Leontiev, A.V. Petrovskiy, S.L. Rubinshteyn, bola va ota-ona munosabatlari faoliyatda namoyon bo'ladi, shakllanadi va o'zgaradi;

3) shaxsga yo'naltirilgan yondashuv N.N. Avdeeva va N.I. Ganoshenko, bu erda bola dastlab ta'lim sub'ekti va ushbu munosabatlarning teng huquqli ishtirokchisi sifatida qabul qilinadi;

tizimli yondashuv, uning doirasida A.Ya. Varga, A.S. Spivakovskaya, E.G. Eidemiller, V.V. Justickis va boshqalar, ularga ko'ra oila uning tarkibiy elementlari o'rtasidagi o'ziga xos aloqalar bilan tavsiflangan tuzilma sifatida ishlaydi.

A.I. Barkan, A.A. Bodalev, V.I. Garbuzov o'z asarlarida buzg'unchi ota-ona va bola munosabatlarining bolaning shaxsiyatini shakllantirishga salbiy ta'sirini qayta-qayta ta'kidlaydi.

O.A.Karabanova bola-ota munosabatlarini quyidagi parametrlar bilan tavsiflaydi:

- hissiy aloqaning tabiati:

o'ta-ona va bolaning bir-biriga nisbatan tomondan;

tarbiya va ota-onalik motivlari;

- ota-ona va bolaning bola-ota-ona munosabatlarida ishtirok etish darajasi;
- bolaning ehtiyojlarini qondirish, ota-onadan g'amxo'rlik va e'tiborning namoyon bo'lishi;
- bola bilan muloqot va o'zaro munosabat uslubi;
- muammoli va ziddiyatli vaziyatlarni hal qilish yo'llari;
- ijtimoiy nazorat: talablar va taqiqlar mazmuni;
- oilaviy tarbiyaning barqarorligi va izchillik darajasi.

Gumanistik tushunchalar ota-onalarning psixologik madaniyatini bolaning shaxsiy xususiyatlarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omil sifatida hisobga olishga qaratilgan. K. Rojers farzandi bor ota-ona uchun chuqur empatik tushunish bilan ajralib turadigan "yordamchi munosabatlar" o'rnatishi va shu tariqa bolalarning qadriyatlarini va e'tiqodlariga ta'sir ko'rsatishi muhim deb hisoblagan.¹ Tadqiqotchilar ota-onalarning bolalarga bo'lgan buzg'unchi munosabati ularning bolalarning shaxsiy xususiyatlarini, qadriyatlarini, munosabatlarini noto'g'ri idrok etishlari natijasidir, deb hisoblashadi.

A.A.Bodalevning fikricha, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari, birinchi navbatda, ota-onaning bolaga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi. Chunki, muallifning fikriga ko'ra, bola ota-ona munosabatlarining determinantlarini o'ynaydigan jarayonlarning sub'ekti emas.²

Bola-ota-ona munosabatlarining integrativ ko'rsatkichlari sifatida bir qator mualliflar, masalan, A.Ya. Varga, A.I. Zaxaro, A.S. Spivakovskaya, V.V. Stolin ko'rib chiqaylik: "ota-ona munosabati", "ota-ona munosabati", "ota-onaning pozitsiyasi", "ta'lim uslubi".

A.Ya.Varganing asarlari va V.V. Stolin ota-ona munosabati fenomenini o'rganishga katta hissa qo'shdi. Mualliflar ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarni bolaga nisbatan turli xil his-tuyg'ularning ajralmas tizimi, u bilan muloqot qilishda qo'llaniladigan xatti-harakatlar stereotiplari, bolaning fe'l-atvorini, uning harakatlarini idrok etish va tushunish xususiyatlarini belgilaydilar. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ota-onalarning munosabatiga bir qator omillar ta'sir qiladi, ular orasida ular: ota-onaning ham, bolaning ham shaxsiy xususiyatlari, oila ichidagi munosabatlarning xususiyatlari, hayotiy qadriyatlar va munosabatlar, shuningdek, ijtimoiy-madaniy omillar. umumiy.

A.Ya. Varganing so'zlariga ko'ra, ota-ona munosabatlarining tuzilishi uchta o'zaro ta'sir qiluvchi komponentdan iborat:

¹ Становление личности. Взгляд на психотерапию | Роджерс Карл Рэнсом ; Год выпуска: 2016 ; Автор на обложке: К. Роджерс ; ISBN. 978-5-88230-349-4 ;

- 1) hissiy komponent- hissiy aloqaning tabiati va ota-ona va bolaning munosabatlarida ishtirok etish darajasida ifodalangan;
- 2) kognitiv komponent - bu ta'lim motivlari, shuningdek, bola bilan muloqot qilish va o'zaro munosabat uslublari haqidagi g'oyalarni o'z ichiga oladi;
- 3) xulq-atvor komponenti bolaga ta'sir qilish usullari va shakllarida va ota-ona mavqeining namoyon bo'lish xususiyatlarida namoyon bo'ladi. Shundan kelib chiqib, biz ota-onaning pozitsiyasi adekvatlik, moslashuvchanlik va bashorat qilish talablariga qanchalik mos kelishiga qarab, uning optimalligini baholash mumkin degan xulosaga keldik.

Xulosa Ota-onalarning munosabatiga kelsak, L.A. Sirvacheva, ular ota-ona pozitsiyalariga qaraganda kamroq onglidir va qoida tariqasida, oilada an'anaviy tarzda o'rnatilgan o'zaro munosabatlar naqshlariga asoslanadi va shunga mos ravishda tuzatish qiyin. Ya'ni, munosabat ota-onaning oilasida shakllangan o'zaro munosabatlar modellariga asoslangan shablonning bir turidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gaziev E.G., To'laganova G.K. Tarbiyasi «qiyin» o'smirlar. Toshkent. «Yosh gvardiya», 1989. 46-bet.
2. Nishonova Z.T. Oliy maktab psixologiyasi. Toshkent, 2003y.
3. Oliy pedagogik o'quv yurtlarining o'quv jarayoniga pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishning ilmiy asoslari. Respublika ilmiy-metodik konferentsiyasining materiallari. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2000.
4. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. –T.: Fan, 2006.

